

10.5281/zenodo.10124435

ШИЛИН Илья Александрович
генеральный директор, FINFACTORY,
Россия, г. Москва

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ КОРПОРАЦИЙ

Аннотация. В современном мире грамотное управление финансами корпорации является важным направлением, в силу быстро изменяющихся условий экономической среды. Такие тенденции как глобализация, устойчивость и цифровизация, а также постоянно меняющаяся нормативно-правовая база, оказывают значительное влияние на способы ведения бизнеса.

Согласно мнению экспертов, будущее корпоративных финансов неразрывно связано с интенсивным движением в сторону цифровой трансформации в силу того, что предприятия всегда находятся в поиске более эффективных методов работы. А так как эпоха, в которой сейчас проживаем ознаменовалась цифровизацией, то именно поэтому многие компании внедряют цифровые инструменты и технологии для оптимизации процессов, сокращения расходов и обоснования принимаемых решений.

Рассматривая основную цель управления финансами корпорации, следует сказать, что она заключается в максимизации стоимости через долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование и реализацию различных стратегий. Отделы корпоративных финансов несут ответственность за управление финансовой деятельностью своих фирм и принятие решений о капитальных вложениях, включая вопросы о финансировании, выборе источников капитала и выдаче дивидендов акционерам. Кроме того, финансовые отделы занимаются управлением текущими активами, обязательствами и учетом запасов. Важным аспектом корпоративного финансирования является процесс принятия решений о капитальных вложениях, который тесно связан с составлением бюджета капитала.

Таким образом основной целью статьи, автор выделил исследование современных методов управления финансами корпорации.

Методологической базой при написании работы, для всестороннего исследования темы были выбраны научные статьи, специальная литература и аналитические данные экспертов.

Ключевые слова: финансы корпорации, корпорации, предприятия, эффективные методы управления финансами.

Введение

Корпоративные финансы представляют собой динамичную область, в связи с чем эффективное управление ими становится важнейшим компонентом успеха для любой организации, будь то небольшой бизнес или крупная корпорация. Надежные методы финансового менеджмента играют решающую роль в обеспечении долгосрочной устойчивости и рентабельности бизнеса, независимо от его масштабов и отрасли.

Согласно статистическим данным:

- По прогнозам, мировой рынок финансовых технологий достигнет 305,7 миллиарда долларов к 2025 году, увеличившись в среднем на 22,7%.

- Ожидается, что к 2030 году искусственный интеллект (ИИ) внесет в мировую экономику 15,7 триллиона долларов.
- Активы, инвестируемые в ESG (экологические, социальные и управленческие), по оценкам, достигнут 53 триллионов долларов к 2025 году.
- По прогнозам, объем рынка технологии блокчейн к 2025 году составит 39,7 миллиарда долларов.
- Ожидается, что роботизированная автоматизация процессов (RPA) сэкономит предприятиям 5 триллионов долларов к 2030 году.
- По прогнозам, объем глобальных слияний и поглощений (M & A) достигнет 4,9 трлн долларов в 2023 году.
- Ожидается, что к 2023 году 75% финансовых директоров будут уделять приоритетное

внимание инициативам в области цифровой трансформации.

- По прогнозам, альтернативные методы финансирования, такие как краудфандинг и

пиринговое кредитование, будут расти на 25% ежегодно.

- Ожидается, что к 2025 году мировой рынок устойчивого финансирования достигнет 3,1 триллиона долларов [1].

Рис. 1. Направления цифровой трансформации

На сегодняшний день выделяются два ключевых тренда в сфере корпоративных финансов: финансовые технологии и использование технологий для преобразования предоставления финансовых услуг. Однако инновации в сфере финансовых технологий не ограничиваются конечным потребителем [2].

1. Общая характеристика

Эффективное управление финансами включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на оптимальное использование денежных ресурсов организации, обеспечение финансовой устойчивости и роста, а также достижение поставленных целей.

На практике финансовый менеджмент включает в себя стратегическое планирование, а также внедрение финансовых нововведений, направленных на оптимизацию использования ресурсов организации. Что в свою очередь может включать в себя разработку и реализацию финансовых планов, бюджетов и прогнозов, мониторинг денежных потоков и принятие инвестиционных решений. Понимание ключевых финансовых принципов и концепций, а также умение применять их на практике, играют важную роль. В связи с чем важность финансового менеджмента обусловлена следующим:

- Эффективное управление финансами обеспечивает стабильность, что позволяет организации иметь достаточные резервы денежных средств для выполнения финансовых обязательств, управлять рисками и поддерживать свою кредитоспособность, что в свою очередь

снижает риск финансовых затруднений и возможного банкротства.

- Финансовый менеджмент важен для стратегического планирования, так как разработка и реализация финансовых планов, бюджетов и прогнозов позволяют выставить финансовые цели и возможности для роста и расширения.

- Эффективный финансовый менеджмент необходим для управления рисками, связанными с операциями организации.

- Финансовый менеджмент важен для измерения финансовой производительности организации, анализ финансовых отчетов и данных позволяет оценить финансовое положение, выявить слабые места и разработать стратегии улучшения.

На основании чего следует сказать, что финансовый менеджмент имеет достаточно важное значение для любой организации, так как помогает достигать целей, поддерживая финансовую стабильность, разрабатывая обоснованные бюджеты, принимая обоснованные инвестиционные решения и управляя рисками [3].

2. Компоненты эффективности в финансовом менеджменте

Необходимыми компонентами в области управления финансами являются:

Финансовое планирование – так эффективное управление финансами начинается с разработки проработанного плана.

Бюджетирование, которое представляет собой процесс планирования и контроля

расходов – так бюджет должен детализировать все запланированные доходы и расходы.

Финансовый анализ, который включает изучение финансовой отчетности и других данных для оценки финансового состояния компании.

Эффективное управление денежными средствами представляет собой мониторинг поступления и расходования денежных средств, прогнозирование будущих денежных потоков и поддержание достаточных резервов.

В свою очередь инвестиции в современные технологии становятся мощным катализатором улучшения финансового менеджмента. Автоматизация финансовых процессов и использование специализированного программного обеспечения помогают сократить ошибки и повысить эффективность управления финансами. Таким образом, эффективность финансового менеджмента зависит от качественного

выполнения этих компонентов. С их помощью компании могут достичь финансовой устойчивости, принимать обоснованные решения о распределении ресурсов и инвестициях, тем самым обеспечивая достижение поставленных целей [4].

3. Тенденции развития в управлении финансами корпорации

Внедрение гибких финансовых планов и прогнозов. Компании все чаще переходят от жестких бюджетов к гибким финансовым планам, позволяя адаптироваться к рыночным колебаниям. По данным Kaufman Hall, финансовая гибкость стала ключевым фактором для финансовых директоров. Прогнозы, основанные на реальных событиях и часто обновляемые, становятся предпочтительными, учитывая волатильность рынка и постоянно меняющуюся экономическую среду.

Рис. 2. Наиболее востребованные технологии

Бюджетирование на основе нуля (ZBB): Некоторые крупные компании, включая KraftHeinz и Boston Scientific, переходят на систему бюджетирования на основе нуля, где каждый расход должен быть обоснован. McKinsey and Company выделили пять ключевых факторов успешного подхода к ZBB: классификация расходов, распределение ответственности, непрерывный мониторинг, количественные метрики успеха и изменение отношения к корпоративным финансам.

Внедрение ИИ для автоматизации рутинных задач, таких как аудиты и корпоративная отчетность. Опрос Narrative Science выявил, что 38 процентов компаний используют ИИ для автоматизации повторяющихся задач. Предпочтение отдается тем решениям ИИ, которые способствуют совместному исследованию идей и позволяют интеллектуальным системам и человеческим талантам дополнять друг друга.

Увеличение внимания к кибербезопасности, так как угроза взлома остается актуальной, учитывая технологические достижения в данной отрасли [5].

Внедрение цифровой трансформации в финансы: Цифровая трансформация изменила финансовую сферу, предоставляя возможность организациям оптимизировать процессы, улучшить принятие решений и повысить качество обслуживания клиентов. Профессионалы в финансовой области теперь могут воспользоваться цифровыми технологиями для стимулирования инноваций и создания ценности для своих компаний. Облачные системы финансового управления предоставляют гибкость, экономичность и масштабируемость. А перенос финансовых систем в облако позволяет финансовым экспертам получать доступ к данным в режиме реального времени, сотрудничать и автоматизировать процессы более эффективно.

Эти облачные решения гарантируют безопасность данных и обеспечивают возможности аварийного восстановления.

Переход на альтернативные методы финансирования: краудфандинг, одноранговое кредитование и финансирование, основанное на доходах, набирают популярность по мере того, как компании ищут альтернативные источники капитала. Краудфандинговые платформы позволяют стартапам и малым предприятиям

привлекать капитал у большого числа частных лиц. Этот альтернативный метод финансирования обеспечивает доступ к финансированию без необходимости обращения к традиционным кредиторам или венчурным капиталистам. Краудфандинговые кампании также могут служить маркетинговыми инструментами, повышающими осведомленность и привлекающими потенциальных клиентов [6].

\$300 млрд

СТОЛЬКО СОСТАВИТ ОБЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЫНКА FINTECH-СЕРВИСОВ В 2025 ГОДУ, ПО ОЦЕНКАМ GLOBENEWSWIRE

67,1 млрд руб.

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА, ДАННЫЕ BUSINESSTAT

Рис. 3. Данные финансирования финансовых сервисов

Если же говорить о возможностях применения финтех платформ и ИИ, то можно выделить следующие:

Автоматизации процессов. В данном случае AI может помочь сотрудникам и освободить их от рутинных процессов, что позволит сконцентрироваться на более важных задачах. Примером в данной отрасли является платформа UiPath, созданная для автоматизации бизнес-процессов с помощью роботизированной обработки данных (RPA), которая используется более чем 5000 компаний по всему миру.

Усовершенствование системы управления рисками. В качестве примера можно привести Zest AI – это платформа, которая самостоятельно автоматизирует кредитный скоринг и управляет кредитным риском, помогает компаниям повысить доходность кредитного портфеля на 15%.

Персонализация предложений. Платформа Personetics работает с крупными банками, как U.S. Bank, RBC и Santander, суть платформы сводится к тому, что она анализирует поведение и потребности клиентов и на основании полученных данных предлагает подходящие продукты и советы по управлению финансами.

Борьба с мошенничеством. Примером служит платформа Feedzai, которая обрабатывает огромные объемы данных из разных источников и выявляет паттерны мошеннического поведения с высокой точностью. Feedzai сотрудничает с такими известными банками, как Citi, HSBC и Standard Chartered.

Таким образом из примеров можно увидеть, что внедрение финтех-платформ положительно повлияет на деятельность компаний, позволит им существенно сократить затраты на анализ данных, составление отчетности, и более рационально использовать свободные средства [8].

4. Новые методы управления оборотным капиталом

Если же говорить о Fintech платформах, то они открывают перед компаниями новые горизонты, так как позволяют сократить время и затраты при выполнении таких задач как: анализ данных, составление отчетности, управление свободными средствами. Так, например, платформа цифровой трансформации FINFACTORY предлагает инновационные подходы к управлению свободными денежными средствами корпорации и оптимизации предоставления

финансовых сервисов для участников цепочки поставок, за счет внедрения сервисов динамического дисконтирования, биржи факторинга, а также верификации, заключающейся в сборе данных о поставках и сервисах контрактного скоринга. В основе динамического дисконтирования лежит использование собственных средств для ранней оплаты поставщикам: заказчик зарабатывает, внедряя сервис быстрой оплаты поставщику собственными средствами. Суть применения биржи факторинга заключается в возможности поставщика подбирать банк-фактор и условия ранней оплаты, максимально отвечающие его требованиям. В любой момент, по желанию заказчика, сервис может переходить в режим динамического дисконтирования, либо работать параллельно.

Освобожденные собственные средства можно предоставлять поставщикам в виде ранней оплаты с дисконтом. Размещенные таким образом средства имеют среднюю доходность +3% от стандартных ставок депозита.

По исчерпанию собственных средств, инструмент динамического дисконтирования может автоматически переходить в режим предоставления банковского факторинга, продолжая финансировать поставщиков и подрядчиков банковскими средствами. Сервис контрактного скоринга позволяет проводить:

- проверку финансовой документации контрагента, состояние финансово-хозяйственной деятельности на открытых данных, с применением ключевых скоринг моделей, построенных по банковским стандартам;
- формирование риск-профиля контрагента на закрытых данных с целью выявления риска отказа банка;
- риск-моделирование контрагента относительно данных контракта;
- формирование инструментария решений для оптимизации рисков.

Ключевой момент, что все это автоматизировано и реализовано в одной платформе.

Данные методы особо актуальны в настоящее время, в связи с достаточно быстрым изменением внешней среды и волатильности рынка. Именно поэтому внедрение данных инструментов позволит компаниям получать необходимую информацию из большого массива данных, выявлять тенденции и паттерны, предсказывать возможные риски, что в свою очередь поможет оптимизировать бизнес-процессы и на основании полученных данных принимать взвешенные решения [9, 10].

В связи с этим следует сказать, что те компании, которые активно внедряют цифровые инструменты и технологии в свой производственный процесс имеют больше шансов на его оптимизацию и повышение эффективности в выполнении поставленных перед компанией задач, что в свою очередь повышает их конкурентное преимущество по отношению к компаниям, которые являются консерваторами поскольку последние выполняют те же задачи, но затрачивают на это больше времени и ресурсов.

Заключение

Таким образом проведя исследование данной темы, следует отметить, что 2023 год стал годом преобразований для всех сфер жизни. Новые тенденции, такие как искусственный интеллект, технология блокчейн будут определять то, как финансовые специалисты принимают решения, управляют операциями и повышают ценность своих организаций.

В связи с чем уровень цифровой трансформации имеет существенное влияние на успех бизнеса в современных условиях. Компании, которые активно интегрируют цифровые инструменты и технологии в свою деятельность, имеют больше возможностей для оптимизации процессов, повышения эффективности и достижения конкурентных преимуществ. В то время как компании с низким уровнем цифровизации могут сталкиваться с ограничениями в своем развитии и иметь меньшие шансы на успешное функционирование на рынке.

Литература

1. Рябичева О.И., Пирова М.З., Хазрава К.Г. Современные тенденции в управлении корпоративными финансами // Индустриальная экономика. 2022 №3, том 8. С.750-755.
2. Огородникова, М. П. Современные тенденции развития корпоративных финансов // Исследования молодых ученых : материалы X Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2020 г.). – Казань : Молодой ученый. 2020. С. 31-33.
3. Top 10 Financial Management Practices in 2023 .[Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.analyticssteps.com/blogs/top-10-financial-management-practices-2023> (дата обращения 02.10.2023).
4. Trends in corporate finance for 2023 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.irishe Examiner.com/business/economy/arid-41236003.html> (дата обращения 02.10.2023).

5. Five Trends in Corporate Finance and What it Means to an Online MBA Student [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://businessdegrees.uab.edu/blog/five-trends-in-corporate-finance-and-what-it-means-to-an-online-mba-student/> (дата обращения 02.10.2023).

6. 50 Top Emerging Trends in Corporate Finance to Watch in 2023 [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://atonce.com/blog/trends-in-corporate-finance> (дата обращения 02.10.2023).

7. Крупнейшие финтех-компании в России [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://hsbi.hse.ru/articles/krupneyshie-fintekh-kompanii-v-rossii/?ysclid=lna5mtx1zi493934404> (дата обращения 02.10.2023).

8. Роль AI в Финтехе [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/759652/> (дата обращения 02.10.2023).

9. Факторинг или динамическое дисконтирование: что выбрать? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://getfinance.ru/soveti/factoring-ili-dinamicheskoe-diskontirovanie-cto-vybrat/?ysclid=lndfgj3csw926960867> (дата обращения 02.10.2023).

10. Как скоринговая оценка упрощает проверку контрагентов [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://vc.ru/kontur/640131-kak-skoringovaya-ocenka-uproshchaet-proverku-kontragentov> (дата обращения 02.10.2023).

SHILIN Ilya

CEO, FINFACTORY, Russia, Moscow

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

Abstract. *In the modern world, competent financial management of a corporation is a very important direction, due to the rapidly changing conditions of the economic environment. Trends such as globalization, sustainability and digitalization, as well as an ever-changing regulatory framework, have a significant impact on the way businesses do business.*

According to experts, the future of corporate finance is inextricably linked with the intensive movement towards digital transformation due to the fact that enterprises are always in search of more efficient methods of work. And since the era in which we now live has been marked by digitalization, that is why many companies are introducing digital tools and technologies to optimize processes, reduce costs and justify decisions.

Considering the main goal of financial management of a corporation, it should be said that it is to maximize value through long-term and short-term financial planning and the implementation of various strategies. Corporate finance departments are responsible for managing the financial activities of their firms and making decisions about capital investments, including questions about financing, choosing sources of capital and issuing dividends to shareholders. In addition, financial departments are engaged in the management of current assets, liabilities and inventory accounting. An important aspect of corporate finance is the decision-making process on capital investments, which is closely related to the preparation of the capital budget.

Thus, the main purpose of the article, the author highlighted the study of modern methods of financial management of the corporation.

Scientific articles, special literature and analytical data of experts were chosen as the methodological basis for writing the work, for a comprehensive study of the topic.

Keywords: *corporate finance, corporations, enterprises, effective methods of financial management.*